

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

Махмудов Ю.А.

К.т.н., доцент

Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13934996>

Аннотация

В статье приводится исследование методов оценки условий труда. Аттестации рабочих мест по условиям труда и изучение единой системы управления охраной труда в текстильной легкой промышленности и методики расчёта показателей охраны труда.

Annotatsiya

Maqolada mehnat sharoitlarini baholash usullarini o'rganish ko'rsatilgan. Ish joylarini mehnat sharoitlari bo'yicha sertifikatlash va to'qimachilik engil sanoatida mehnatni muhofaza qilishning yagona boshqaruv tizimini va mehnatni muhofaza qilish ko'rsatkichlarini hisoblash usullarini o'rganish.

Annotation

The article presents a study of methods for assessing working conditions. Certification of workplaces for working conditions and a study of a unified labor protection management system in the textile and light industry and methods for calculating labor protection indicators.

Единая система управления охраной труда в текстильной и легкой промышленности (ЕСУОТ ТП, ЛП), устанавливающая единый порядок управления охраной труда, представляет собой комплекс нормативных документов, определяющих и регламентирующих порядок организации работ и осуществление мероприятий, направленных на создание и обеспечение безопасных условий труда. Внедрение единой системы управления должно повысить трудовую и производственную дисциплину работающих, эффективность их труда при высокой культуре производства.

Управление охраной труда на предприятии состоит в выполнении следующих функций:

- организация и координация работ в области охраны труда;
- контроль за состоянием охраны-труда и функционированием системы управления охраной труда;
- учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;
- стимулирование работ по охране труда.

Критерием состояния охраны труда является объективная качественная оценка безопасности труда, выраженная количественным показателем в виде коэффициента уровня охраны труда $K_{от}$, являющегося основой материального поощрения работников предприятия за улучшение состояния охраны труда и определяемого по формуле:

$$K_{от} = \frac{K_{сп} + K_{бо} + K_{ид}}{3}$$

Где: $K_{сп}$ - коэффициент уровня соблюдения инструкций по технике безопасности;

$K_{бо}$ - коэффициент безопасности производственного оборудования;

$K_{ид}$ - коэффициент исполнительской дисциплины

Коэффициент уровня соблюдения инструкций по технике безопасности определяется отношением:

$$K_{сп} = \frac{\text{Кол-во работающих, соблюдающих инструкции по т/б} - \text{Кол-во нарушений}}{\text{Общее кол-во работающих}}$$

Для определения $K_{сп}$ составляется карта уровня соблюдения инструкций по технике безопасности по каждому структурному подразделению (участку, цеху), где даны показатели, характеризующие нарушение инструкций по технике безопасности (например, допуск к работе без обучения, применение опасных приемов труда, работа без спецодежды, работа на оборудовании без ограждения и т.д.) (приложение 1).

Коэффициент безопасности производственного оборудования $K_{бo}$ определяется отношением:

$$K_{бo} = \frac{T_б}{T_о}$$

Где: $T_б$ – фактический показатель безопасности оборудования;

$T_о$ – общий показатель безопасности оборудования.

Для определения $T_б$ и $T_о$ на предприятии составляется карта безопасности производственного оборудования (машин, механизмов и др.), в ней приводятся показатели (требования) безопасности, распространяющиеся на данное оборудование, а также их количество, предусмотренное нормативами средств безопасности, и фактическое наличие (например, количество защитных ограждающих устройств, средств сигнализации, блокировок безопасности, средств пожаротушения, аварийной вентиляции, местного освещения и т.д.) (приложение 2.).

Коэффициент исполнительской дисциплины определяется отношением:

$$K_{ид} = \frac{\text{Фактически выполненные мероприятия}}{\text{Предусмотренные мероприятия}}$$

Для определения $K_{ид}$ на предприятии вводится карта состояния исполнительской дисциплины по охране труда на участке, в цехе, где указываются виды плановых документов и количество работ, предусмотренных и выполненных на данном участке. (приложение 3).

References:

1. Mark, P. Friend James Fundamentals of Occupational Safety and Health. Бернан Пресс. Германия, 2007
2. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность должны быть повседневной работой каждого руководителя. Ташкент, Узбекистан, 2017. - 104б.
3. Е.И. Ибрагимов, С. Газиначарова, О.Р. Юлдашев. Меҳнат муҳофазаси махсус курси. Дарслик.-Т.: ГИМИ, 2014.-536 б.

4. О.Р. Юлдашев, Ш.Г. Джабборова, О.Т. Хасанова. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги. Дарслик-Т.:“Тошкент-Иқгисодиёт”,2014.- 268 б.
5. Ёрматов Г.Ё. ва бошқалар. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги. -Т.: “Алоқачи”, 2009. - 348 б.

INNOVATIVE
ACADEMY